

TO'GARAKLAR ORQALI O'QUVCHILARNI REAL HAYOTGA TAYYORLASH

Bobonova Nargiza Tursunovna

*Samarqand viloyati Oqdaryo tumani 10-umumiy o'rta ta'lim maktabi
biologiya fani o'qituvchisi, amaliyotchi psixolog*

Annotasiya: "To'garaklar orqali o'quvchilarni real hayotga tayyorlash" bu o'sib kelayotgan yosh avlodni kasb tanlashi, real hayotda har kuni beriladigan imkoniyatlardan foydalana olish, o'ziga bo'lgan ishonchini yanada oshirish orqali hayotga tayyorlash bilan birgalikda komillikka yetaklaydi.

Kalit so'z: Real hayot, motivatsiya, kasbga yo'naltirish, integratsiya, Kembrijd texnologiyasi, 3D fikrlash, qo'l motorikasini rivojlantirish, stress, depressiya, chidamlilik.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning "Yosh avlodni yanada barkamol qilib tarbiyalash eng dolzarb masala "degan gaplari har kuni qulog'im ostida jaranglaydi. "To'garaklar orqali o'quvchilarni real hayotga tayyorlash" bu kelajak avlodni kasbga yo'naltirish, kasb tanlashdagi ikkilanish muommosini yo'q qilgan holatda unga echim bo'ladi deb o'ylayman. O'quvchi real hayotda o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lib etishishiga xizmat qiladi. Qo'l motorikasini rivojlantirish orqali miyadagi neyronlar bilan aloqalar o'rnatilib, bolani mustaqil ravishda fikrlashga, oson va engil qarorlar qabul qilishga tayyorlash uchun xizmat qiladi. Qolaversa o'yin orqali real hayot haqida tasaffurga ega bo'lib, yashaydigan hayot yo'lida uchrashi mumkin bo'lgan muommo va vaziyatlarni oson yechishiga, stress va depressiyaga tushmasdan hayot zarbalaridan oson chiqa olishga tayyorlaydi, chidamliligini oshiradi. O'yin orqali o'z hayot yo'lini topa olgan o'quvchida, yashashga bo'lgan qiziqish yanada ortishi natijasida, o'ziga bo'lgan ishonchi va o'ziga to'g'ri baho bera olishni, hayot imkoniyatlaridan ongli ravishda to'g'ri va unumli foydalanish orqali komil inson bo'lib voyaga yetadi. O'z imkoniyatlarini to'g'ri baholay olgan va uddalay olishga ishonchi etgan o'quvchi albatta yetuk inson bo'lib yetishadi. Aslida yosh avlodni tarbiyalash yo'lidagi bosh vazifamiz ham shu emasmi.

Mavzuning dolzarbligi. To'garaklarni rivojlantirish - bu o'quvchilarni o'z ustida ishlashi, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi, bo'sh vaqtdan unumli foydalanishi, kelajakda vaqtni to'g'ri taqsimlashga, yangi foydali bo'lgan odatlarni shakllanishiga, ijodkorlikka, yaratuvchanlikka olib keladigan mezondir. "To'garaklar orqali o'quvchilarni real hayotga tayyorlash" nomli ko'rgazma orqali o'quvchilarda quyidagilar shakllanadi:

* Mustaqil qarorlar qabul qilish.

* Qo'l motorekasini rivojlantirish orqali miyadagi neyronlar bilan tizimli ravishda aloqalar o'rnatiladi.

* O'yin orqali real hayotni oldindan his qilish va ko'ra olish imkoni tug'uladi, bu esa hayotda yashash ishtiyoqini yanada oshiradi.

* O'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va o'ziga to'g'ri baho bera olishga, o'z ustida ishlashga, to'g'ri fikr va harakatlari uchun o'zini rag'batlantirishga, xato va kamchiliklarga tanqidiy yondashish orqali ularni to'g'rilashga.

* Jamoda ishlash ko'nikmasi shakllanishiga.

* Zamonaviy kasblarni tanlay olish va ularga qiziqishni yanada oshishiga.

* Bo'sh vaqtdan unumli foydalanishga.

- * Nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llay olishga .
- * Mustaqil fikrlashga.
- * Fanlarga qiziqishini oshirib, fanlarni oson o'zlashtirilishiga erishiladi.
- * Muommalarga oson yechim topishga o'rganadi.

Mavzuning yoritilishi. "To'garaklar orqali o'quvchilarni real hayotga tayyorlash" ko'rgazmasi tarkibi : Avvalo o'yinga vaqt belgilanadi o'rtacha 1 soat, start beriladi. **Savollar** (fan bo'yicha masalan biologiya fani bo'yicha 40 tasavol bo'lishi mumkin, savol: biologiya nima haqidagi fan ? javob: biologiya atamasi yunoncha "bios"- hayot, "logos"-fan degan ma'noni bildiradi, yoki, algologiya nimani o'rganadi - suvo'tlarni, sitologiya nimani o'rganadi-hujayrani kabilar). **Imkoniyat** - bu qismda esa turli imkoniyatlar bor ,masalan rus ,yoki ingliz tilini biladiganlarni ishga olamiz(bu orqali biz fanlar aro integratsiyaga erishamiz, o'quvchini til o'rganishga undaymiz aslida zamon talabi ham shu emasmi),siz qo'shimcha 2 ballga ega bo'ldingiz (qo'shimcha ball berish o'quvchini o'z ustida ishlashga, uyalib qolmaslik uchun o'qishga, fanga yanada qiziqishiga olib keladi), siz grand yutib oldingiz, siz kitoblar jamlanmasiga ega bo'ldingiz (bu o'z navbatida o'quvchida kitobga qiziquvchanlikni uyg'otadi ,ya'ni yoqadi) , siz chet elda biologiya fanini o'rganish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz kabilarni kiritish ,yanada boyitish mumkin. **Bozor**-qismida esa: masalan 4 ta quyon atiga 10000 ming so'mga sotilmoqda, 5 ta kitob olsangiz 1 ta bonus sifatida qo'shib beriladi ,sigir sotib oling atiga 1 mln so'm,aksiya sotilmoqda narxi 250 ming so'mdan. **Test**-bu qismda" jadvalli testlar "Venn diagrammasi", "Ortiqchasini top"-masalan "Meva mavzusi bo'yicha, qovun,tarvuz,handalak,yong'oq,bu yerda **yong'oq** ortiqcha, chunki testda qovoq mevalar va ho'l mevalar so'ralgan."Oilamni top"- turlar beriladi va oilasini topish lozim bo'ladi, na'muna : olma, nok, o'rik - ra'nodoshlar oilasi. **Savollar** va **test** qismida o'quvchiga rag'bat sifatida balli kartochkalar taqdim etiladi va yig'ib boriladi ,yakuniy qismda g'olib va o'rinlar aniqlanadi. O'quvchidan o'yin haqidagi fikrlari so'raladi.

Fikrlar bildirganda o'quvchilar: fanga qiziqishi ortganini, ikkilanishlarni engishga yordam berganini, yangi kasblarga qiziqishi yanada ortganini, o'z ustida ishlash va mustaqil tayyorlanish lozimligini anglab yetadi. Qo'rquvlarni yengib dastlabki qadamlarni qo'yganligini, xato bo'lsada o'rganib yoki bajarib ko'rish lozimligini anglab yetganligini aytadi.

Xulosa. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining milliy dastur orqali ilm - fanni rivojlantirish, "Ta'lim to'g'risidagi" qonun ustuvorligini nazarda tutgan holda, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Innovatsion texnologiyalar va g'oyalarni hayotga tadbiiq etish chora tadbirlari" to'g'risi ushbu taklifni berilishiga va ishlab chiqilishiga sababchi va turki bo'ldi, o'z ustimda ishlash va yosh avlodni yanada salohiyatli qilib tarbiyalashdagi ma'suliyatini oshirdi deb hisoblayman. "To'garaklar orqali o'quvchilarni real hayotga tayyorlash" o'quvchilarni vatan ravnaqi yo'lida mustaqil qarorlar qabul qila oladigan, mustaqil fikrga ega bo'lgan, jamiyat uchun kerakli kadrlar bo'lib yetishishi uchun xizmat qilishiga tilakdoshman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Umumiy psixologiya – E.G'oziyev
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi - internet tarmog'i.
3. Ziyonet.